

УДК 001.891.3:378.2

DOI

**СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВЫХ ШАГОВ И ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ПРИМЕРА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ**

**СМИРНОВА Е.А.,
директор Центра организации научных
исследований;**

**ГУРИЙ П.С.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Аннотация. Обоснована целесообразность определения содержания стартовых шагов по организации научно-исследовательской и инновационной деятельности в университете и разработки примера программы развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в нём. Приведено содержание стартовых шагов и программы развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в университете Модели 2032. Рекомендовано применять полученные результаты при подготовке аспирантов по данной тематике.

Ключевые слова: программа развития, модератор, демонстрационный пример, стратегическая сессия, научно-исследовательская деятельность, миссия, инновационная деятельность

**THE CONTENT OF THE INITIAL STEPS AND A DEMONSTRATION
EXAMPLE OF THE PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF RESEARCH
ACTIVITIES AT THE UNIVERSITY**

**SMIRNOVA E.A.,
Director of the Center for the Organization of
Scientific Researches;**

**GURIY P.S.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Non-Production Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

Abstract. The expediency of determining the content of the initial steps for the organization of research and innovation activities at the University and developing an example of a program for the development of research and innovation activities in it is substantiated. The content of the initial steps and the program for the development of research and innovation activities at the Model 2032 University is given. It is recommended to apply the results obtained in the preparation of graduate students on this topic.

Keywords: *development program, moderator, demonstration example, strategic session, research activity, mission, innovation activity*

Постановка задачи. Публикация Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (РФ) в январе 2023 г. «Методических рекомендаций по разработке программ развития образовательных организаций высшего образования до 2030 года» дала университетам Донецкой Народной Республики возможность разработать дорожные карты по достойному встраиванию своей деятельности в образовательно-научное пространство РФ [1]. Всем вузам Донецкой Народной Республики, впервые в новейшей истории и особенных внешних условиях, предстоит определять контуры своего будущего вместе с РФ и по её рекомендациям.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучение опыта российских вузов, приступивших к разработке своих программ развития в 2020 г., показало, что стартовым этапом у них являлось обучение профессорско-преподавательского состава основам проектно-программного развития и стратегического управления образовательных организаций. При этом российские вузы не жалели сил и средств на организацию и проведение стратегических сессий на тему: «Управление разработкой и реализацией стратегий развития». Сценарий проведения данных сессий определяли ректор вуза и модератор стратегических сессий, приглашенный из университета, уже защитившего свою Программу развития в Министерстве науки и высшего образования РФ. Участие модератора в проведении стратегической сессии и предварительная подготовка управленческих команд позволила вузам сократить процесс погружения профессорско-преподавательского состава в творческий процесс, сделав его работу более плодотворной.

Изучение подхода вузов Луганской Народной Республики к решению аналогичной проблемы показало, что они решили следовать примеру российских вузов. С этой целью Правительство ЛНР и НИУ «Высшая школа экономики» подписали Соглашение о сотрудничестве в скорейшей интеграции вузов Республики в российское научно-образовательное пространство. Здесь важен не столько факт подписания Соглашения о скорейшей интеграции, сколько то, какие возможности оно предоставляет вузам Луганской Народной Республики, а именно участие Модератор-профессионала в организации стратегических сессий, так как он работает в НИУ «ВШЭ» и является разработчиком «Методических рекомендаций по разработке программ развития образовательных организаций до 2030 года» [1].

Актуальность исследования. Вузы Донецкой Народной Республики таким путём не пошли и, очевидно, им придётся искать свой путь. Мы полагаем, что здесь целесообразным может быть применение реверс-инжиниринга успешной деятельности по развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности в близком по профилю вузе и разработка на его основе демонстрационного примера.

Цель исследования – разработать демонстрационный пример организации разработки Программы развития научно-исследовательской и инновационной деятельности развития в университете в виде содержания стартовых шагов по организации данной работы и Программы развития научно-исследовательской деятельности в нём.

Основные результаты исследования. Определяя содержание стартовых шагов по разработке Программы развития научно-исследовательской деятельности, из Методических рекомендаций по разработке программ развития до 2030 года выделяли деятельность данного профиля [2]. Результат проделанной работы приведён ниже.

Шаг № 1. Воспроизвести текущую модель Центра организации научно-исследовательской деятельности в образовательной организации Модели 2023.

1.1. Построить схему линейно-функциональной модели организации научно-исследовательской деятельности в университете.

1.2. Дать краткую характеристику текущего состояния научно-исследовательской деятельности в университете и её динамики за последние 5 лет.

1.3. Отобразить участие Центра организации научно-исследовательской деятельности в университете в программах социально-экономического развития РФ и/или её субъекта.

1.4. Сформулировать реализуемую Центром организации научно-исследовательской деятельности миссию научно-исследовательской деятельности университета Модели 2023.

Шаг № 2. Стратегия развития научно-исследовательской деятельности в университете.

2.1 Миссия Центра организации научно-исследовательской деятельности в университете Модели 2032.

2.2. Стратегическая цель Центра организации научно-исследовательской деятельности в университете.

2.3. Целевая модель развития научно-исследовательской деятельности в университете Модели 2032.

Шаг № 3. Мероприятия по достижению целевой модели развития научно-исследовательской деятельности в университете Модели 2032.

Провести декомпозицию цели до уровня задач, которые ставит Центр организации научно-исследовательской деятельности в университете перед собой для реализации заявленной целевой модели, и определить соответствующие им мероприятия в виде конкретных проектов и действий по решению заявленных задач.

При постановке задач по реализации целевой модели Центра организации научно-исследовательской деятельности необходимо учитывать, что задачи должны:

– быть согласованы с миссией образовательной организации и направлены на достижение её стратегической цели;

– быть гармонизированы с мероприятиями, ресурсами (материальными, финансовыми, информационными, интеллектуальными и др.) и целевыми показателями реализации программы развития и быть непротиворечивыми;

– описывать развитие базовых процессов (включая цифровую трансформацию), содействовать формированию устойчивой финансовой модели образовательной организации.

Согласно Методическим рекомендациям [2], постановка задач должна обеспечивать достижение как минимум двух (по усмотрению образовательной организации) из девяти нижеперечисленных результатов:

1) обеспечение социально-экономического, научно-технологического и/или кадрового развития РФ или отдельных её субъектов;

2) обеспечение опережающего развития научно-технологического потенциала РФ;

3) создание технологий в интересах компаний реального сектора экономики;

4) обеспечение конкурентоспособности российского высшего образования и привлекательности для обучающихся иностранцев;

5) проведение цифровой трансформации ключевых отраслей экономики РФ;

6) создание инфраструктурной и технологической базы;

7) кооперация с образовательными организациями, научными организациями, академией наук РФ и производственными технологическими компаниями;

8) реализация образовательной организацией её социальной миссии;

9) создание технологий и практик в интересах образования и социальной сферы.

Для реализации поставленных задач необходимо запланировать мероприятия и сгруппировать их по следующим направлениям реализации программы развития:

1) политика в области научно-исследовательской деятельности и инноваций;

2) система управления научно-исследовательской деятельностью и инновациями;

Сгруппированные таким образом мероприятия и действия должны иметь конкретное и понятное содержание, а также включать краткую информацию:

- о текущем состоянии в приведённом направлении деятельности;
- о ключевых приоритетах и направлениях развития в приведённом направлении деятельности;
- об имеющемся или планируемом партнёрстве с другими образовательными организациями, научными центрами;
- об имеющихся у образовательной организации ресурсах, включая характеристику интеграции и кооперации с другими организациями (если они предусмотрены).

Шаг № 4. Формирование демонстрационного примера «Программы развития научно-исследовательской деятельности в университете».

Формирование примера Программы осуществляли путём выделения методологической составляющей в аналогичной Программе Северо-Западного Института управления [2]. Результат проделанной работы приведён ниже.

«В рамках научно-исследовательской и инновационной деятельности университет сосредоточится на увеличении вклада в достижение национальных целей развития и стратегических задач России до 2030 года.

Университет будет выстраивать работу по объединению усилий представителей различных научных дисциплин и обеспечению взаимосвязи фундаментальных и прикладных исследований с выходом на регулярную выработку экспертных оценок и рекомендаций.

Деятельность научных коллективов университета будет направлена на развитие научно-исследовательских и инновационных проектов и экспертно-аналитическую деятельность, результаты которых будут иметь практическое применение для улучшения жизни общества.

Учитывая возрастающую включённость управленцев в восстановление и развитие Донбасса, ключевым конкурентным преимуществом университета должно стать опережающее развитие собственных разработок в области социально-экономических и гуманитарных наук, признанное научным сообществом и подтверждённое количеством публикаций в журналах и количеством их цитирований в научных изданиях.

Системное и целенаправленное развитие НИР потребует фокусировки и концентрации творческого потенциала коллектива университета на ограниченном числе наиболее релевантных дисциплин, исследовательских тематик и проблемных областей в рамках социогуманитарного спектра отраслей наук.

Исходя из исследовательских и образовательных приоритетов, университет обеспечивает выпуск специализированных научных журналов.

Политика университета в области научно-исследовательской и инновационной деятельности будет направлена на решение следующих задач:

- сохранение и развитие НИР университета, в том числе:
 - развитие исследовательской магистратуры и создание аспирантуры полного дня (когда в первый год обучения аспирантам будут читаться продвинутые курсы по базовым профессиональным знаниям, а также курсы, связанные с развитием академических знаний и навыков), поддержка студенческого научного общества (СНО) и совета молодых учёных (СМУ), совершенствование инфраструктуры воспроизводства и развития научных кадров;
 - развитие научных журналов университета, поддержка научных школ, научно-исследовательских лабораторий и центров как организационной инфраструктуры развития его научных коллективов;

– повышение научно-инновационного потенциала через:

- привлечение в университет научно-исследовательских и инновационных проектов, соответствующих актуальной национальной и международной научно-исследовательской повестке;
- участие университета в научно-образовательных консорциумах;
- диверсификация источников финансирования научных исследований и разработок за счёт:
 - расширения сети организаций, предоставляющих гранты и финансирующих научно-исследовательские и экспертно-аналитические проекты;
 - расширения взаимодействия с предприятиями и некоммерческими организациями, органами государственной власти и местного самоуправления в Донбассе, венчурными фондами и другими институтами инновационной экосистемы, в том числе посредством внедрения новых форм сотрудничества;
 - повышения академической репутации университета;
 - управления через расширение практики сравнительно крупных научных и аналитических проектов, реализуемых в кооперации с внешними партнёрами в лице российских организаций, ведущих университетов, научных центров и консалтинговых компаний.

Целевые показатели раздела Стратегии научных исследований.

Наименование показателя	Критерий оценки
2.1. Доля доходов от НИР в общих доходах университета	5% к 2025 г. 10% к 2030 г.
2.2. Объём средств, поступивших от выполнения НИР, выполненных в рамках государственного задания и/или за счёт собственных средств, в расчёте на 1 штатного работника университета	157 тыс. руб. к 2025 г. 225 тыс. руб. к 2030 г.
2.3. Количество публикаций на 1 НПР в изданиях, входящих в ядро РИНЦ	0,5 к 2025 г. 1 к 2030 г.
2.4. Импакт-фактор студенческого научного журнала университета в РИНЦ	Не менее 0,3 к 2025 г. Не менее 0,5 к 2030 г.

Выводы. 1. Демонстрационный пример разработки Программы развития научно-исследовательской и инновационной деятельности университета до 2032 г. позволяет участникам стратегической сессии уже в первые часы обучения сформировать представление о конечном результате своей работы.

2. Демонстрационный пример разработки Программы развития научно-исследовательской и инновационной деятельности университета целесообразно использовать при подготовке аспирантов по данной тематике.

Список использованных источников

1. Методические рекомендации по разработке программ развития в образовательных организациях высшего образования до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sociocenter.info/upload/iblock/4a5/xqz4s48cs2rejb4gv7qxreveim990cgw.pdf>

2. Пасечник и ректор Высшей школы экономики обсудили пути интеграции вузов ЛНР в РФ / Лента новостей Луганска / Z [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lugansk-news.ru/society/2022/10/19/28714.html>

3. Стратегия развития Института до 2030 года. Утверждена решением Учёного совета СЗИУ РАНХиГС 20.10.2020 в редакции 20.07.2022. Санкт-Петербург, 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2022/09/strategiy_2030_sentyabr-2022-1.pdf